

УДК: 631.48

**ОРОЛ ФОЖИАСИНИНГ ХУДУДДАГИ СУҒОРИЛАДИГАН
ТУПРОҚЛАРГА ТАСИРИНИ ЎРГАНИШ ВА ОЛДИНИ ОЛИШ.**

А.Ўтегенова,

Р.Уразметова

Раҳимбоева Ҳилола,

Қорақалпоғистон қишлоқ хўалиги ва
агротехнологиялар институти магистранти,

Аннотация: Ушбу мақолада Орол денгизининг кескин кўриши натижасида юзага келган тупроқларнинг агрокимё хоссалари жумладан унумдорлигининг пасайиб кетиши сабаблари ўрганиш. Худудда тупроқ унумдорлигини қайта тиклаш мақсадида рекултивация ишлари ва уни босқичма-босқич олиб бориш бўйича фикрлар келтирилган. Шунингдек, тадқиқот объекти ҳисобланган Мўйноқ тумани тупроқларининг агрокимёвий хоссаларини ўрганиш гумус ва озик элементалини миқдорини унумдор тупроқ параметрларига мос равишда тиклаш унумдор ҳайдов қатлам яратиш бўйича маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Рекултивация, ҳайдов қатлами, гумус, шўрланиш, унумдорлик.

Барчага аён ҳозирги кунда Орол денгизининг кескин кўриши инсоният тарихидаги энг йирик экологик, гуманитар ҳамманинг эътибор марказидаги ўта долзарб муаммо аниқроғи, фожиага айланди. XX асрнинг 60 йилларидан бошлаб Орол денгизининг сув сатхи ўтган қисқа муддат ичида 20-30 метргача пасайган, кўзгу майдони 4 марта, денгизга етиб бораётган сув оқими 10-15 мартагача камайиб кетган. Сув сатхининг камайиши туфайли ҳосил бўлган куруқ майдон бир қанча млн гектарни ташкил этди ва бу улкан майдонлар қум аралаш тузли аэрозол таркатадиган манбага айланиб қолди. Бу заҳарли тузлар атроф-муҳитга айниқса давлатимизнинг иқтисодига ўзининг

самарали ҳиссини қўшаётган қишлоқ хўжалиги соҳасига жуда катта зарар етказмоқда.

Ушбу фожиа тасирида қишлоқ хўжалиги майдонларида тарқалган бир қанча сўғориладиган тупроқларда заҳарли тузлар миқдори кескин ошишига, тупроқларда унумдорлигининг пасайиб бормоқда. Бунинг оқибатида эса ушбу майдонлардан олинадиган қишлоқ хўжалиги экинларининг ҳосил миқдори ва сифати камайиб иқтисодий самарадорликка эришиш муаммога айланмоқда.

Юқорида келтирилган муаммоларни ҳал қилиш мақсадида республикамизда сезиларли даражада кенг миқёсдаги ишлар амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг БМТ Бош ассамблеясининг 75 сессиясида ўзбек тилида сўзлаган нутқида “Биз Оролбўйи минтақасини экологик инновация ва технологиялар ҳудуди, деб эълон қилиш ҳақида Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг махсус резолюциясини қабул қилишни таклиф этамиз. Ушбу муҳим ҳужжат тасдиқланган санани эса Халқаро экологик тизимларни ҳимоя қилиш ва тиклаш кунини сифатида нишонлаш мақсадга мувофиқ бўларди” деб таъкидлангани, ушбу Оролбўйи ҳудудларида қишлоқ хўжалигининг барча соҳаларида, жумладан агрокимё ва тупроқшунослик йўналишлари бўйича илмий изланишлар олиб боришда инновацион ва замонавий технологияларни қўллашга алоҳида эътибор бериш бугунги куннинг долзарб масалалардан бири эканлигидан далолат беради [1].

Агрокимё ва тупроқшуносликда ерларнинг унумдорлигини сақлаб қолиш ёки қайта тиклашга уларни кўпинча рекультивация қилиш орқали эришилади. Тупроқларнинг унумдорлигини бир қанча комплекс тадбирлар яъни, биологик инженер-техник, агромелиоратив, агротехник, агроиқтисодий тадбирлар ёрдамида тиклаш шунингдек, агрокимёвий хоссалари жиҳатидан унумдор тупроқлар параметрлари мос равишда унумдорлиги паст бўлган тупроқларни тиклаш бу рекультивация ҳисобланади.

Тадқиқот объекти сифатида Қорақалпоғистон Республикасининг Мўйноқ тумани тупроқлари танлаб олинди.

Тупроқнинг хусусиятларига келадиган бўлсак, асосан деҳқончиликдан чиқарилган чўл майдонларда кўнғир чўл тупроқлари тарқалган. Кўнғир чўл тупроқлари баланд текис ва тўлқинсимон юзаларда ҳосил бўлиб, чўл солонетселари билан комплекслар ҳосил қилади. Тупроқ ҳосил қилувчи жинслар - энгил механик таркибли кум ва кумлоқлар, шунингдек, палеоген гилларининг эрозия маҳсулотлари. Худуднинг ўзига хос хусусияти жигарранг чўл кумли кумлоқ тупроқларнинг кенг тарқалишидир[2].

Худудда аҳоли деҳқончилик қиладиган унумдор тупроқларнинг ҳайдов қатламидаги параметрлари, агрокимёвий ҳоссаларига туқталадиган бўлсак, асосан тупроқ зичлиги - 1,5-1,6 г/см³, умумий ғоваклиги - 40-50%, -умумий азот миқдори - 0,08-0,15%, гумус миқдори 0,6-1,4%, ҳаракатчан фосфор миқдори - 22 - 40 мг/кг, алмашинувчи калий миқдори -150 - 300 мг/кг, рН кўрсаткичи - 7,2-7,6 атирофида. Лекин, бундай кўрсаткичга эга тупроқлар кўп майдонни эгаллаган.

Шунингдек, юқоридаги кўрсаткичларга қўшимча, минерал ва органик ўғитларни ишлатиш орқали худудда қишлоқ хўжалиги экинларидан юқори ҳосил олиш мумкин.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, худудда унумдор тупроқ майдонларини кенгайтиришда, тупроқларнинг агрокимёвий ҳоссаларини юқори аниқликда аниқлаш, мониторинг олиб бориш ва босқичма – босқич рекултивация ишларини амалга ошириш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош ассамблеясининг 75 сессиясида ўзбек тилида сўзлаган нутқи.

2. К.М. Пачикин, О.Г. Ерохина, Р.М. Насыров, С.К. Шильдебаева. Почвенный покров и современное состояние почв северо-восточного Приаралья. Почвоведение и агрохимия. 2013. №4.

3. Розанов Б.Г. Морфология почв. М.: Академический проект. 2004. 432 с

4. Ўзбекистон Республикаси тупроқ қопламлари Атласи. Ўзбекистон Республикаси Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри Давлат қўмитаси. Т.: 2010. 44 б.

5. Саидова М.Э. Оролбўйи худуди суғориладиган ўтлоқи-аллювиал тупроқларининг экологик-биологик ҳолатини диагностикасида замонавий ёндашувлар (Амударё ва Чимбой туманлари мисолида). Док.дисс. Тошкент 2018. 36-78 б.